

Анализ заболеваний системы кровообращения у детей

Доцент, Толипова Ноила Кудратовна,

E-mail: noilatolipova@gmail.com

Ташкентский медицинский университет, кафедра педиатрии и семейной
медицины

Доцент, Латипова Шахноза Акбарбековна,

E-mail: shaxnozalatipova977@gmail.com

Ташкентский медицинский университет, кафедра педиатрии и семейной
медицины

Аннотация

В данной статье представлен научный анализ распространенности, основных причин и методов профилактики заболеваний системы кровообращения у детей. Заболевания системы кровообращения являются одной из важнейших проблем для здоровья детей, снижая их физическое развитие, образовательную активность и качество жизни. В статье рассматриваются патогенез, клинические проявления и методы диагностики таких заболеваний, как врожденные и приобретенные пороки сердца, артериальная гипертензия, анемия. Также обсуждаются меры профилактики заболеваний путем формирования здорового образа жизни, правильного питания и физической активности у детей. Результаты исследования имеют большое значение для разработки эффективных профилактических программ заболеваний системы кровообращения.

Ключевые слова: здоровье детей, система кровообращения, пороки сердца, анемия, артериальная гипертензия, профилактика, патогенез, диагностика.

Актуальность. Сегодня одной из важнейших медико-социальных проблем, которая уже много лет актуальна для мирового сообщества, являются болезни системы кровообращения. Этиология и патогенез болезней системы кровообращения (БСК) сложны, многоэтапны и различны для каждого отдельного заболевания. Они по-прежнему занимают 1-е место в структуре причин смерти населения (40,5%). При этом исследования в области эпидемиологии болезней системы кровообращения (БСК) носят репрезентативный характер, показывая значительный рост заболеваемости, омоложение населения и распространение этих заболеваний на слои населения, ранее не сталкивавшиеся с подобной патологией [1,2,3,4,15].

Отмечено, что доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) высока не только среди взрослых, но и среди детей [5]. В городских мегаполисах, то есть в условиях негативного воздействия различных техногенных факторов окружающей среды, количество обращений за медицинской помощью и уровень заболеваемости заболеваниями системы кровообращения могут существенно различаться между отдельными поликлиниками. Это обусловлено условиями проживания населения в отдельных городских районах [6,7,8,14].

Сегодня оценка уровня и динамики заболеваемости заболеваниями системы кровообращения среди городского населения, а также их возможных причин в региональном разрезе не утратила своей актуальности. Данная ситуация свидетельствует о том, что в структуре причин смерти населения г. Ташкента болезни системы кровообращения (БСК) по-прежнему занимают лидирующие позиции, несмотря на реализацию государственных и региональных программ, направленных на снижение смертности населения и повышение качества кардиологической помощи. Стоит отметить, что, согласно последним

опубликованным данным, их доля среди причин смерти составляет 40,5%, а в 2014–2018 годах показатель смертности от этой причины достигал 9,3 случая на 1000 населения [9,10,11,12,13].

Цель исследования: Провести сравнительное сравнение показателей заболеваемости детского населения города Ташкента.

Материалы и методы исследования. Оценка уровня заболеваемости детского населения проводилась дифференцированно по отдельным районам города. Данная тактика была выбрана с учетом исторических факторов, поскольку значительная часть населения Ташкентской области — 75,8% — прикреплена к определенным поликлиникам по территориальному признаку. В частности, в 5 детских поликлиниках г. Ташкента оказывается медицинская помощь более 3000 детей в возрасте до 14 лет (что составляет примерно 79% населения города) и осуществляется организация медицинской помощи населению по региональному признаку. Ранжирование (этапизация) показателей заболеваемости проводилось с использованием компьютерной программы «Разработка критериев оценки показателей заболеваемости населения», специально разработанной сотрудниками кафедры «Профилактика детских болезней» Ташкентского государственного медицинского университета [22].

Данный метод основан на следующем алгоритме:

- рассчитывается средний многолетний уровень (M);
- определяется среднеквадратичное отклонение показателей от среднего многолетнего уровня (σ);
- рассчитывается средняя ошибка ($m = \sigma / \sqrt{n}$, где n – количество лет наблюдения);
- данные наблюдений проверяются на соответствие нормальному распределению по «правилу трёх сигм» ($3s$), то есть практически все значения должны находиться в диапазоне от $M - 3s$ до $M + 3s$;
- на этом основании определены следующие уровни:
 - высокий — $M+c$ и выше,
 - средне-высокий — от $M+0,5c$ до $M+c$,
 - средний — от $M-0,5c$ до $M+0,5c$,
 - средне-низкий — от $M-c$ до $M-0,5c$,
 - низкий — $M-c$ и ниже.

По результатам данного анализа выявлены территории высокого риска с высокой заболеваемостью детского населения.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе изучения общей структуры заболеваемости детей г. Ташкента было выявлено, что детские сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не входят в пятерку ведущих классов болезней. Следует отметить, что при этом болезни системы кровообращения (ССЗ) у детей занимают 8–9-е место после болезней органов дыхания, травм, отравлений и болезней мочеполовой системы.

Для сравнения, среди взрослого населения болезни системы кровообращения (ССЗ) стабильно занимают 4-е место (с 11,1% до 12,5% в общей структуре заболеваемости за пятилетний период) – после болезней органов дыхания, травм, отравлений и болезней мочеполовой системы.

В целях оптимизации процесса совершенствования системы здравоохранения, а также повышения качества медицинской помощи и ее оказания населению в качестве одного из основных показателей был выбран уровень заболеваемости населения.

Данный показатель определен на основании результатов анализа данных о числе заболеваний, зарегистрированных среди пациентов, проживающих на территории обслуживания медицинской организации. Приведенные выше данные основаны на данных, полученных при обращении в детские поликлиники, особенно среди детей до 14 лет. На этой основе был разработан подход к оценке уровня заболеваемости болезнями системы кровообращения среди детского населения, отраженный в форме № 12 Государственной службы статистики – «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных среди пациентов, проживающих на территории обслуживания медицинской организации».

Исследование проводилось на основе баз данных Ташкентского государственного медицинского университета за 2014–2018 годы, охватывающих возрастную группу детей до 14 лет. В связи с этим были рассчитаны интенсивные показатели, исходя из числа случаев заболевания на 1000 человек в каждой возрастной группе населения (дети до 14 лет), и определен средний многолетний уровень заболеваемости (М). Динамика показателей оценивалась по темпу прироста заболеваемости в последнем году (2018) по сравнению с начальным годом утвержденного периода (2014), который проводился с использованием интенсивных показателей заболеваемости для возрастной группы детей до 14 лет (таблица 1).

Таблица 1

Распространённость болезней системы кровообращения среди городских детей

Молодежная группа	Годы					Годы Средняя степень	Годы Средняя степень
	2021	2022	2023	2024	2025		
Число людей с этим заболеванием (на 1000 детей этого возраста)							
14 дети в возрасте до	18,6	20,3	19,7	18,6	15,5	23,68±1,35	5,11
Впервые в жизни диагностировано (на 1000 детей этого возраста)							
Дети до 14 лет	7,68	13,5	15,40	15,90	16,88	10,40±1,35	32,11

Зоны риска были выявлены в результате ранжирования показателей с использованием среднего многолетнего коэффициента заболеваемости (М), квадрата отклонения показателей от среднего многолетнего уровня (σ) и алгоритма определения границ рангов на этой основе.

Оказалось, что по среднемноголетнему коэффициенту заболеваемости детей болезнями системы кровообращения опасными считаются территории с показателем заболеваемости более 15,65 случаев на 1000 детей. К таким территориям относятся зоны обслуживания следующих детских поликлиник:

- Поликлиника № 13 — $20,40 \pm 1,50$ случая,
- Поликлиника № 12 — $12,65 \pm 0,42$ случая (таблица 2).

Таблица 2 Заболевания системы кровообращения у детского населения по данным медицинской помощи

Медицинские организации	Годы					M±m	2021 годовой темп роста
	2021	2022	2023	2024	2025		
Семейная поликлиника №1	1,89	1,54	1,67	2,08	2,20	1,87±0,17	13,82
Семейная поликлиника №10	9,26	8,25	9,58	14,12	14,80	11,22±2,01	36,65
Семейная поликлиника №11	12,30	9,68	12,10	11,86	12,50	11,69±0,75	1,28
Семейная поликлиника №12	11,65	12,25	13,48	12,75	13,20	12,65±0,42	10,50
Семейная поликлиника №13	23,31	18,40	20,65	19,15	20,12	20,40±1,50	-20,80

На основе данных 5 государственных детских поликлинических медицинских учреждений разработаны шкалы оценки показателей заболеваемости и проведено ранжирование городских территорий по уровню изучаемой патологии. При этом в 3 из 5 городских территорий отмечен рост уровня заболеваемости: за пять лет темпы прироста составили от 1,36% (Детская поликлиника № 11) до 55,30% (Детская поликлиника № 10). Средний многолетний уровень сердечно-сосудистых заболеваний в районе города Ташкента составляет $20,40 \pm 1,50$ случая на 1000 детей в возрасте до 14 лет. За последние 5 лет (2021-2025 гг.) наблюдается рост заболеваемости детского населения: темпы прироста числа случаев обращения за медицинской помощью составили 5,11%; Число детей, впервые в жизни диагностированных, составило 21,11%.

Следует отметить, что средний многолетний показатель сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослого населения ($403,14 \pm 21,36$ случаев на 1000 населения в возрасте 18 лет и старше) в 16,3 раза выше, чем у детей до 14 лет, что согласуется с результатами других исследований. Структура сердечно-сосудистых заболеваний среди детского населения существенно отличается от аналогичной структуры среди взрослого населения.

Таким образом, у взрослого населения Ташкентской области в структуре сердечно-сосудистых заболеваний преобладают заболевания, характеризующиеся повышенным артериальным давлением – 51,8%, цереброваскулярные заболевания – 18,1%, ишемическая болезнь сердца – 16,8%, в структуре сердечно-сосудистых заболеваний среди детского населения эти нозологии составили 1,8, 0,1 и 0,05%. Среди регистрируемых в форме государственного статистического отчета № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих на территории обслуживания медицинской

организации», наиболее часто среди детского населения регистрируются заболевания вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов (2,4%), при этом большинство случаев сердечно-сосудистых заболеваний у детей относится к категории «другие болезни сердца», которая регистрируется более чем по 20 нозологиям.

В связи с отсутствием совершенствования статистического учета заболеваний детского населения в дальнейшем необходимы дополнительные выборочные исследования для определения структуры сердечно-сосудистых заболеваний у детского населения. Результаты анализа заболеваемости некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы взрослого населения в городских поселениях Ташкентского городского округа были ранее опубликованы, и до настоящего времени наблюдаются существенные различия в их значениях.

Такие различия в показателях могут быть объяснены различными факторами, включая состав населения региона, кадровый состав медицинских учреждений, в том числе наличием или отсутствием врача-кардиолога. Вместе с тем в ходе проведенного нами исследования выявлены региональные закономерности в структуре, уровне и динамике заболеваемости ССЗ детского населения на основе данных об обеспеченности населения медицинской помощью.

По результатам исследования разработана авторская пятибалльная шкала оценки, которая использована для формирования и анализа показателей заболеваемости детского населения ДСК в отдельных городских районах – зонах обслуживания поликлиник, что является практически значимым элементом для разработки предложений по совершенствованию организации сети учреждений здравоохранения с учетом выявленных территориальных особенностей.

Заключение. Выявленные различия показателей заболеваемости в отдельных городских районах, обслуживаемых детскими поликлиниками, могут быть объяснены различными факторами, включая возрастную структуру населения конкретного района, кадровый состав лечебного учреждения, в том числе наличие или отсутствие детского кардиолога. Знание данных о заболеваемости детского населения отдельных городских районов позволяет рационально оптимизировать ресурсы городской системы здравоохранения для улучшения и повышения качества медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе.

Кроме того, каждый регион России имеет свои особенности: климатические различия, неблагоприятные погодные условия для здоровья человека, резкие изменения геомагнитной и солнечной активности, резкие перепады температуры воздуха в течение суток (повышение или понижение температуры на 8 °C и более), жара (выше +25 °C) или сильный холод (ниже -20 °C), перепады атмосферного давления (более 6 мм рт. ст. в течение суток), сильный ветер (8 м/с и более), высокая влажность воздуха (80% и более). Это требует уточнения перечня региональных факторов риска, влияющих на возникновение и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные исследования не проводились среди детей до 14 лет, проживающих в г. Ташкенте. Вышеизложенное обосновало актуальность проведения следующих этапов исследования - изучение влияния погодных факторов на количество обращающихся за медицинской помощью с сердечно-сосудистыми заболеваниями; анализ уровня медицинского обслуживания населения города (структура медицинских организаций, укомплектованность и профессиональный уровень кадрового потенциала, распределение

ресурсов здравоохранения на догоспитальную и стационарную медицинскую помощь) и другие.

Использованная литература:

1. Винярская И. В. и др. Заболеваемость детей болезнями системы кровообращения в Российской Федерации //Российский педиатрический журнал. – 2015. – Т. 18. – №. 5. – С. 60-64.
2. Колягина Н. М. и др. Анализ заболеваемости детского населения Воронежа болезнями системы кровообращения //Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. – 2020. – Т. 35. – №. 3. – С. 134-140.
3. Куленцан А. Л., Марчук Н. А. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ПИЩЕВАРЕНИЯ И СИСТЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ //Modern Science. – 2021. – №. 10-1. – С. 68-70.
4. Шихова Ю. А., Бережнова Т. А., Клепиков О. В. Оценка уровня заболеваемости населения болезнями системы кровообращения по данным обращаемости за медицинской помощью //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2017. – Т. 11. – №. 1. – С. 86-94.
5. СОБОЛЕВА С. В., СМИРНОВА Н. Е., ЧУДАЕВА О. В. Особенности динамики заболеваемости детей и подростков Сибирского федерального округа в контексте российских тенденций //Регион: экономика и социология. – 2018. – №. 3. – С. 97-119.
6. Казаева О. В., Казаев Д. А. Анализ заболеваемости детей и подростков Рязанской области //МАТЕРИАЛЫ ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА ИП ПАВЛОВА. – 2016. – С. 308-310.
7. Бережнова Т. А. и др. Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения среди взрослого и детского населения г. Воронежа //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2020. – Т. 22. – №. 11. – С. 40-44.
8. Урсова Н. И., Гуров А. Н. Анализ заболеваемости, госпитализации, летальности и смертности детского населения Московской области в 2014 г. и совершенствование системы оказания медицинской помощи детям //Альманах клинической медицины. – 2015. – №. 42. – С. 6-11.
9. Аскарров Р. А. и др. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ (ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА 2000-2015гг.) //Медицина и фармакология: современный взгляд на изучение актуальных проблем. – 2017. – С. 21-24.
10. Дуйсембаева А. Н., Борщук Е. Л. Особенности заболеваемости болезнями системы кровообращения и смертности от них среди населения Оренбургской области //Оренбургский медицинский вестник. – 2021. – Т. 9. – №. 4 (36). – С. 50-52.
11. Рахимов Б. Б. Особенности заболеваемости детей и подростков Республики Узбекистан, страдающих ожирением //Гигиена и санитария. – 2017. – Т. 96. – №. 3. – С. 274-277.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

12. Анаева Л. А., Жетишев Р. А. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 0-14 ЛЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №. 2-1. – С. 57-57.
13. Костоева Е. А., Тупикова Н. В. Динамика заболеваемости детей в Орловской области //Новая наука: проблемы и перспективы. – 2016. – №. 7-2. – С. 3-4.
14. Шулаев А. В., Садыков М. М., Миролубова Д. Б. Возрастно-половые характеристики заболеваемости детского населения //Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2018. – Т. 13. – №. 4. – С. 612-615.
15. Григорьева Н. А., Саввина Н. В. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2024. – №. 3. – С. 180-191.

